

Repositório de dados como forma de organização do conhecimento e desenvolvimento científico

Elizabete Cristina de Souza de Aguiar Monteiro¹, Priscila Machado Borges Sena²,
Ricardo César Gonçalves Sant'Ana³ y Ursula Blattmann⁴

¹ ORCID [0000-0002-3797-8139](https://orcid.org/0000-0002-3797-8139). Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Estadual Paulista, Brasil.

ecsamonteiro@gmail.com

² ORCID [0000-0002-5612-4315](https://orcid.org/0000-0002-5612-4315). Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil.

priscilasena.ufsc@gmail.com

³ ORCID [0000-0003-1387-4519](https://orcid.org/0000-0003-1387-4519). Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Estadual Paulista, Marília, São Paulo.

ricardo.santana@unesp.br

⁴ ORCID [0000-0002-8834-0987](https://orcid.org/0000-0002-8834-0987). Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil.

ursula.blattmann@ufsc.br

Resumo: Os dados armazenados em repositórios de dados podem contribuir para o resgate da memória de um pesquisador em relação a sua pesquisa e de uma instituição, uma vez que são organizados e representados de forma a revelar os métodos e os instrumentos utilizados pelos pesquisadores em determinados períodos de tempo, bem como as temáticas pesquisadas, os tipos de dados coletados ou gerados e o contexto histórico que fizeram parte, tornando-se passíveis de constituir uma memória coletiva. Buscou-se apresentar como a organização e representação de dados em repositório de dados pode contribuir para a constituição e recuperação da memória institucional. A metodologia foi exploratória e descritiva. O universo foi composto por 36 repositórios recuperados das cem melhores universidades do mundo. Para coleta dos dados sobre o padrão de metadados utilizados pelos repositórios foi utilizado o Registry of Research Data Repository. Os resultados demonstram que para a representação dos conjuntos de dados, os repositórios utilizam o esquema de metadados Dublin Core e alguns repositórios criaram seus próprios requisitos a partir do DC para atender suas particularidades na representação. Conclui-se que os repositórios de dados agregam valor aos repositórios institucionais das universidades tendo o compromisso com a formação da memória acadêmica e institucional.

Palavras-chave: Repositório de dados; Dados científicos; Organização do conhecimento; Desenvolvimento científico.

Abstract: Data stored in data repositories can contribute to the rescue of a researcher's memory in relation to your research and institution, since they are organized and represented in order to reveal the methods and instruments used by the researchers in certain periods of time, as well as the themes researched, the types of data collected or generated and the historical context that did part, making it possible to constitute a collective memory. It was tried to present how the organization and representation of data in data repository can contribute to the constitution and retrieval of institutional memory. The methodology was exploratory and descriptive. The universe was composed of 36 repositories retrieval from the 100 best universities in the world. To collect the data on the metadata standard used by the repositories, the Registry of Research Data Repository was used. The results demonstrate that for the representation of data sets, repositories use the Dublin Core Metadata Scheme and some repositories have created their own requirements from DC to meet their particularities in representation. It is concluded that the data repositories add value to the institutional repositories of universities and are committed to the formation of academic and institutional memory.

Keywords: Data repository. Scientific data. Knowledge organization. Scientific development.

1 Introdução

Os Repositórios de dados científicos de universidades são ambientes digitais com infraestrutura para dar suporte aos pesquisadores na gestão e na disponibilização de dados, fatores que potencializam a reutilização por outros pesquisadores (Monteiro, 2017; Monteiro & Sant'Ana, 2018). Esta reutilização pode ocorrer para diversos fins, desde aplicações técnicas à estudos científicos. A realização da representação e organização de dados em repositórios pode colaborar para que estes sejam preservados e reutilizados na construção da memória institucional ou da memória de uma área do conhecimento a fim de serem resgatados no futuro.

Entende-se que os dados armazenados em repositórios possam contribuir para o resgate da memória de uma instituição, uma vez que são organizados e representados de forma a revelar os métodos e os instrumentos utilizados pelos pesquisadores em determinados períodos de tempo, bem como as temáticas pesquisadas, os tipos de dados coletados ou gerados e o contexto histórico que fizeram parte. Deste modo, compreende-se que o resgate dos dados revela o registro da memória individual de um pesquisador em relação a sua pesquisa e, em conjunto com as memórias de outros pesquisadores e da instituição, tornam-se passíveis de constituir uma memória coletiva.

Nesse sentido, torna-se pertinente investigar como ocorre a coleta, organização e representação nos repositórios de dados científicos das universidades, uma vez que os dados quando organizados de forma coerente, podem trazer a luz o contato com o conhecimento dos responsáveis por suas coletas e, desta forma, serem reutilizados com credibilidade. Sendo assim, buscou-se apresentar como a organização e

representação de dados em repositório de dados podem contribuir para a constituição e recuperação da memória institucional.

A metodologia empregada foi exploratória e descritiva. O universo pesquisado foi composto por 36 repositórios decorrente de uma pesquisa sobre repositórios de dados com desdobramentos discutidos e apresentados em outros trabalhos sobre direito autoral dos dados (Monteiro, 2017), privacidade dos dados (Affonso et al., 2017; Monteiro, Affonso, Borba & Sant’Ana, 2018) e Plano de gerenciamento de dados (Monteiro, Sant’Ana, 2017).

Para coleta dos dados sobre o padrão de metadados utilizados pelos repositórios foi utilizado o Registry of Research Data Repository, (re3data.org)¹, um registro global de repositórios de dados de pesquisa. Os resultados foram compilados e apresentados em um quadro.

2 Repositório de dados e memória

Os repositórios digitais, presentes nas comunidades científicas, surgiram com propósitos de preservação da memória e visibilidade institucional. Trata-se de ambientes que contribuem no processo da comunicação científica, que armazenam objetos digitais, que gerenciam e preservam esses objetos por longo tempo, que promovem o acesso e o uso dos objetos, impulsionam a visibilidade da produção científica e minimiza os custos de publicações (Arellano, 2008; Camargo & Vidotti, 2009).

Os objetivos dos repositórios digitais são armazenar, preservar e disseminar a memória institucional da universidade a qual pertencem, contribuir com a legislação de acesso aberto à informação e proporcionar maior visibilidade às produções científicas, técnicas, culturais, artísticas, administrativas e tecnológicas da Universidade (Camargo & Vidotti, 2009; Sayão & Marcondes, 2009; Varelal; Barbosa & Guimarães, 2009).

Os repositórios de dados estão alinhados a essas premissas a medida que são uma extensão dos repositórios digitais, mas com o foco em dados científicos pois gerenciam, armazenam, preservam, disseminam os dados de suas comunidades. Esses repositórios contribuem com a memória da produção técnica-científica e cultural tanto dos pesquisadores quanto das instituições que os implementaram, devido suas vinculações a essas produções. Destaca-se que os repositórios de dados estão além desta visão de repositório digitais, uma vez que cada conjunto de dados tem características próprias e por isso pode requerer um tratamento diferenciado (Rodrigues et al., 2010) verificado em sua representação nos repositórios com uso de padrões de metadados próprios.

Posto isso, na próxima seção aborda-se a relação entre organização e representação do conhecimento para a constituição e recuperação da memória.

¹ <https://www.re3data.org/>

3 Organização e representação do conhecimento para a memória

A organização do conhecimento pode ser compreendida como um procedimento de modelagem do conhecimento que objetiva a elaboração de representações do conhecimento. Já a representação do conhecimento pode ser entendida como um modelo de abstração do mundo real, elaborado para determinado fim (Brascher & Café, 2008). Nessa perspectiva, é possível relacionar a organização e representação à constituição de uma dada memória.

Ao abordar memória torna-se relevante ressaltar que esta pode ser individual ou coletiva. De acordo com Halbwachs (2013), a memória coletiva trata-se da análise de um fenômeno de recordação e localização das lembranças a partir dos contextos sociais que vivem como alicerce para o processo de reconstrução da memória. Assim, as memórias de um indivíduo nunca são apenas suas na medida que nenhuma lembrança pode coexistir isolada de um grupo social.

Constata-se nos conceitos apresentados por Halbwachs (2013), que a memória individual é um enfoque acerca da memória coletiva. Neste sentido, um sujeito integra dois tipos de memória, individual e coletiva.

Desta forma, a organização e representação do conhecimento na gestão de dados nos repositórios universitários apresentam-se como processos que podem agregar à construção da memória institucional e científica (coletiva), e ainda à construção da memória individual baseada em coletivos de memória.

Ante o que foi apresentado, na próxima seção são descritos os resultados e realizada a discussão desses.

4 Resultados e discussão

No Quadro 1 estão relacionados os repositórios e os nomes dos esquemas de metadados coletados no re3data.org, quadro este que permitiu a estruturação da sustentação da identificação das classificações propostas em relação aos repositórios pesquisados. Dos 36 repositórios, em 18 não foram localizadas as informações.

UNIVERSIDADE	REPOSITÓRIO	METADATA STANDARD SCHEME	METADATA STANDARD NAME
Harvard University	Harvard Dataverse	DCC	DDI - Data Documentation Initiative
Massachusetts Institute of Technology	DSpace @ MIT	DCC	Não disponível
Stanford University	Stanford Data Repository	DCC - Dublin Core	Não disponível
University of California Berkeley	Data Repository	Não disponível	Não disponível
University of Michigan	Deep Blue Data	DCC - Dublin Core	Repository-Developed Metadata Schemas
University of Washington	ResearchWorks Archive	Não disponível	Não disponível
University of Pennsylvania	ScholarlyCommons	Não disponível	Não disponível

University of Oxford	Oxford University Research Archive	DCC	RDF Data Cube Vocabulary
University of California Los Angeles UCLA	Merritt	DCC	Dublin Core
Yale University	ISPS Data Archive	Não disponível	Não disponível
University of Cambridge	Data Repository	Não disponível	Não disponível
University of Wisconsin Madison	Research Data Service	Não disponível	Não disponível
Michigan State University	MSU Code Repository	Não disponível	Não disponível
University of Texas Austin	Texas ERC	Não disponível	Não disponível
University of California San Diego	iDASH	Não disponível	Não disponível
Pennsylvania State University	ScholarSphere	Não disponível	Não disponível
University of Illinois Urbana Champaign	Illinois Data Bank IDEALS	DCC	Repository-Developed Metadata Schemas DataCite Metadata Schema
University of North Carolina Chapel Hill	Carolina Digital Repository	Não disponível	Não disponível
Princeton University	DataSpace	DCC	Dublin Core
University College London	PARNASSUS	Não disponível	Não disponível
University of British Columbia	eIRcle		DDI - Data Documentation Initiative
University of Maryland Baltimore	DRUM	Não disponível	Não disponível
Purdue University	Purdue University Research Repository	DCC	Dublin Core
California Institute of Technology Caltech	Caltech	DCC	DataCite Metadata Schema
University of Virginia	Libra Data	DCC	DDI - Data Documentation Initiative / Dublin Core / ISA-Tab / ABCD - Access to Biological Collection Data / DataCite Metadata Schema
University of California Irvine	UC Irvine Machine Learning Repository	DCC	Repository-Developed Metadata Schemas
University of Arizona	UA Campus Repository	DCC	AVM - Astronomy Visualization Metadata / Darwin Core / DDI - Data Documentation Initiative / Dublin Core / EML - Ecological Metadata Language
University of Edinburgh	Edinburgh DataShare	DCC	Dublin Core
Washington University Saint Louis	CNDA	Não disponível	Não disponível
Simon Fraser University	Radar	DCC	DDI - Data Documentation Initiative
Utrecht University /	Utrecht University	Não disponível	Não disponível

Universiteit Utrecht			
Virginia Polytechnic Institute and State University	VTechData	Não disponível	Não disponível
Tufts University	GIS	Não disponível	Não disponível
Ruprecht Karls Universität Heidelberg	heiDATA	DCC	ISA-Tab DataCite Metadata Schema Dublin Core DDI - Data Documentation Initiative
University of Copenhagen/ Københavns Universitet	GBIF	Não disponível	Não disponível
University of Amsterdam/ Universiteit van Amsterdam	UvA / AUAS figshare	DCC	Dublin Core / DataCite Metadata Schema

Quadro 1. Metadados para a organização dos conjuntos de dados em repositórios de dados

Diversos esquemas de metadados são utilizados para a representação de conteúdo digital com diferentes graus de especificidade sendo, o Dublin Core, mais amplamente utilizado (Digital Curation Centre, c2014-2019). O esquema é composto por 15 elementos sendo possível adaptações e customizações para as particularidades de cada conteúdo. Além dos 15 elementos, podem ser adicionados qualificadores formando um “perfil de aplicação” que ampliam a semântica deles.

Para a representação dos conjuntos de dados, os repositórios de dados analisados utilizam esquema de metadados Dublin Core com adição de elementos tendo como atributos em comum título, autor, palavras-chave, assunto, versões e descrição dos conjuntos de dados. Destaca-se que o padrão de metadados utilizado nos repositórios é o Dublin Core (DC) e que alguns repositórios criaram seus próprios requisitos a partir do DC para atender suas particularidades na representação.

Observa-se nos repositórios dimensões descritas por Ramírez Céspedes (2006) sobre critérios de avaliação de bibliotecas digitais que configuram elementos os quais compõem e descrevem a memória institucional a medida que representam elementos do contexto histórico-temporal, considerando os repositórios com algumas características das bibliotecas digitais no que se refere à:

1) biblioteconômica – os componentes que contextualizam os repositórios, suas políticas e seus conjuntos de dados, seus usuários, seus serviços e produtos, elementos de organização e representação de conteúdos com esquemas de metadados, vocabulários controlados ou ontologias, recursos de recuperação e busca;

2) tecnológica – dimensão que parte da concepção do repositório como um site na Web e da análise de hardware, software, banco de dados e infraestrutura de rede disponíveis para a sua implementação;

3) interação usuário-sistema – a ênfase está no design das interfaces, na arquitetura da informação, nas funcionalidades do sistema nas quais os usuários interagem com os conteúdos digitais gerenciados pelo repositório.

Os resultados demonstram que os repositórios organizam seus conjuntos de dados em coleções que denominam como:

- comunidades e coleções ou disciplinas: representam as comunidades, os departamentos ou institutos que compõem a universidade, sendo elementos que

representam a memória do que cada área coletou ou gerou de dados e as pesquisas desenvolvidas;

- cobertura temporal: cobre o período histórico ao qual os dados estão relacionados e representam as memórias anuais da comunidade;
- cobertura geográfica: incluem os dados de determinadas cidades, países ou regiões, e representam a memória dos locais que fizeram parte das pesquisas;
- financiador: as agências financiadoras das pesquisas e representam a memória ligada às agências que financiaram as pesquisas em determinados período de tempo.

Com a organização dos datasets nas coleções, as universidades disponibilizam ambientes digitais de memória onde os dados são gerenciados, tratados, armazenados e preservados por longo prazo e que podem ser recuperados, inclusive, para pesquisas históricas e sobre memória, análises bibliométricas e cientométricas, resgatando o que foi pesquisado por cada comunidade em determinado período, o que foi pesquisado em áreas geográficas em determinado tempo, quais períodos foram os que mais publicaram no repositório, inferindo os mais produtivos.

Ressalta-se que de acordo com a Special Libraries Association (SLA, 2016), uma das competências dos profissionais da informação é a Organização de Dados, Informação e Recursos de Conhecimento, por meio do gerenciamento de recursos de dados, informações e conhecimento utilizáveis e acessíveis ao longo da vida definida (Sena, Blattmann & Teixeira, 2017).

Os repositórios de dados têm-se tornado preponderantes para as universidades reunirem os conjuntos de dados de sua comunidade, facilitando a organização, a gestão e a recuperação dos mesmos. Eles reúnem os dados e a documentação relacionada aos dados disponibilizando informações proficuas aos pesquisadores locais, regionais e internacionais reconstituindo a memória dos pesquisadores e da instituição.

5 Considerações Finais

Os repositórios de dados são serviços vinculados organicamente aos ambientes institucionais; agregam valor aos repositórios institucionais que já fazem parte do contexto das universidades a mais tempo e, portanto, têm compromisso com a formação da memória acadêmica e institucional, com a preservação a longo prazo de ativos de valor contínuo com aderência à área da Ciência da Informação. A reunião e organização da memória do pesquisador e da instituição favorece a rastreabilidade e resgate dos elementos que compõem os repositórios de dados.

Para os profissionais da Ciência da Informação o contexto dos repositórios e de sua memória científica e institucional é um caminho com muitos desafios e oportunidades. Desafios, contudo, na gestão dos dados enfocando sua preservação a longo prazo e, conseqüentemente, a preservação da memória. Oportunidades em expandir sua área de atuação e participar das discussões sobre o contexto apresentado, visto que na literatura a temática possui abordagem recente.

Ademais, acredita-se que com o objetivo proposto para este trabalho, apresentar como a organização e representação nos repositórios de dados científicos das universidades pode contribuir para a constituição e recuperação da memória institucional foi possível inferir que a organização e disponibilização de dados podem contribuir para o resgate na memória organizacional.

Agradecimentos

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) do Brasil por financiar a bolsa de estudos do doutorado em andamento.

Referências

- Affonso, E. P., Monteiro, E. C. S. A., BORBA, V. U., & SANT'ANA, R. C. G. (2017). A privacidade e os planos de gerenciamento de dados de repositórios de dados científicos. *Informação & Tecnologia*, 4, 35-53. Recuperado em 02 fevereiro de 2019, de <http://www.periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/itec/article/view/37586>
- Arellano, M. A. M. (2008). *Critérios para a preservação digital da informação científica*. 2008. 354 f (Doctoral dissertation, Tese (Doutorado em Ciência da Informação)– Universidade de Brasília, Departamento de Ciência da Informação, Brasília). Recuperado em 02 de febrero de 2019, de
- Brascher, M., & Café, L. (2008). Organização da informação ou organização do conhecimento? In: *Anais do Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação*, 9.
- Camargo, L. S. A., & Vidotti, S. A. B. G. (2009). Arquitetura da informação para repositórios científicos digitais. In: Sayão, L. F. et al. (Org.). *Implantação e gestão de repositórios institucionais: políticas, memória, livre acesso e preservação*. Salvador: EDUFBA.
- Digital Curation Centre (c2014-2019). *Dublin Core*. Recuperado de <http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-standards/dublin-core>
- Halbwachs, M. (2013). *A memória coletiva* (2a ed.). Tradução de Beatriz Sidou. São Paulo: Centauro.
- Monteiro, E. C. S. A. (2017). *Direitos autorais nos repositórios de dados científicos: análise sobre os planos de gerenciamento dos dados*. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Faculdade de filosofia e Ciências, Universidade Estadual Paulista, Marília. Recuperado em 02 de febrero de 2019, de https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/149748/monteiro_eca_me_mar.pdf?sequence=3&isAllowed=y
- Monteiro, E. C. S. A., BORBA, V. U., & SANT'ANA, R. C. G. (2017). Repositório de Dados Científicos: aspectos sobre privacidade de dados. *Anais do I Workshop de Informação, Dados e Tecnologia (WIDaT 2017)*, Florianópolis, p. 100-106. Recuperado em 02 agosto de 2018, de <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/180294>
- Monteiro, E. C. S. A., & Sant'Ana, R. C. G. (2018) Plano de gerenciamento de dados em repositórios de dados de universidades. *Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação*, Florianópolis, 23(53), 160-173. Recuperado em <https://periodicos.ufsc.br/index.php/eb/article/view/1518-2924.2018v23n53p160/37296>.

- Monteiro, E. C. S. A., Affonso, E. P., BORBA, V. U., & SANT'ANA, R. C. G. (2018). A privacidade e os planos de gerenciamento de dados de repositórios de dados científicos. *Informação & Tecnologia*, 4(1), 35-53. Recuperado em <http://www.brapci.inf.br/index.php/res/download/100671>
- Ramírez Céspedes, Z. (2006). Criterios e indicadores para evaluar las bibliotecas digitales. *ACIMED*, 14(6). Recuperado en 02 de febrero de 2019, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352006000600004&lng=es&tlng=pt.
- Rodrigues, E. et al.(2010). *Os repositórios de dados científicos: estado da arte*. Recuperado en 02 de febrero de 2019, de http://projeto.rcaap.pt/index.php?option=com_remository&Itemid=2&func=startdown&id=271&lang=pt
- Sayão, L. F., & Marcondes, C. H. Software livres para repositórios institucionais: alguns subsídios para a seleção In: Sayão, L. et al. (2009). *Implantação e gestão de repositórios institucionais: políticas, memória, livre acesso e preservação*. Salvador: EDUFBA. Recuperado en 02 de febrero de 2019, de https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ufba/473/3/implantacao_repositorio_web.
- Sena, P., Blattmann, U., & Teixeira, C. (2017). Ecosistema de Startups em Florianópolis: possibilidades para profissionais da Biblioteconomia. *RBBB. Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação*, 13, 2571-2588. Recuperado em 5 janeiro, 2019, de <https://rbbd.febab.org.br/rbbd/article/view/864/957>
- Special Libraries Association (SLA). *Competencies for Information Professionals*. 2016. Recuperado em 10 julho, 2018, de <https://www.sla.org/about-sla/competencies/>
- Varelal, A. V.; Barbosa, M. L. A. & Guimaraes, I. B. (2009). Dos processos analógicos às tecnologias digitais contemporâneas de recuperação da informação: caminhos cognitivos na mediação para o acesso ao conhecimento. In: *Implantação e gestão de repositórios institucionais: políticas, memória, livre acesso e preservação*. Salvador: EDUFBA. Recuperado en 02 de febrero de 2019, de https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ufba/473/3/implantacao_repositorio_web.